

Estudio longitudinal del rendimiento escolar del evento de ciencias básicas, nivel medio superior fase I

R.Krauss Machorro¹, S. Hernández Cuazit², M. Abdala Castillo³, L. González Martínez⁴, V. Hernández Pacheco⁵

¹Departamento de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9 numero 852, Colonia Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

rosa.km@orizaba.tecnm.mx, sandra.hc@orizaba.tecnm.mx, maría.ac@orizaba.tecnm.mx,
liliana.gm@orizaba.tecnm.mx, victoria.hp@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Este estudio corresponde a la Fase I de una Investigación longitudinal para analizar el rendimiento académico de los bachilleratos de la Región, a través del Evento de Ciencias Básicas nivel Medio Superior organizado por el TecNM Campus Orizaba. El primer Evento realizado en mayo 2022 tuvo una participación de 13 escuelas y 141 estudiantes.

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa: promedio general de los 13 bachilleratos es 32.615% como se muestra en la tabla 5, por debajo del promedio mínimo aprobatorio de 60% para bachillerato, en primer lugar, el Instituto Anglo de Orizaba con un puntaje de 60% como promedio general en las tres áreas evaluadas: Física, Química y Matemáticas y con el mínimo puntaje de 7.5% la escuela Oficial Diurna de Orizaba considerando una escala de 0 a 100%. El área con puntaje más alto es matemáticas con resultado de 88 puntos obtenido por el Colegio México.

Palabras clave: Rendimiento escolar, nivel medio superior, ciencias básicas.

Abstract

This study corresponds to Phase I of a longitudinal research to observe and analyze the high school academic performance of the región, through the upper middle level Basic Sciences Event, organized by the Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba. In this phase I, the first Event results of held in May 2022 are observed and analyzed, which had a participation of 13 schools and 141 students.

According to the obtained results, it was observed that the general average of 13 high schools is below the minimum passing average by 32.61%. With a general average of 60% in the three areas: physics, chemistry and mathematics, in first place, el Instituto Anglo de Orizaba. The minimum score: 7.5%, it 's for Oficial Diurna de Orizaba School. This study is considered at 0 to 100% scale. The area with the highest score is Mathematics, with a result of 88 points obtained by Colegio México.

Key words: School performance, high school, basic sciences.

Introducción

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos, en la esfera de la educación gran parte de las medidas que los países de América Latina han adoptado ante la crisis de Covid-19 se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos, lo que ha dado origen a tres cambios de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas; el apoyo y la

movilización del personal docente y las comunidades educativas y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. [1]

Hablando de la crisis educativa que también sufre el país en todos los niveles escolares, la cual ha dejado grietas multidimensionales no dejando fuera a los estudiantes de nivel medio superior próximos a egresar e ingresar a la educación superior. [2] No se trata solo de hablar de esta crisis, sino de buscar alternativas que propicien el desarrollo de la educación y la cultura en favor de México. En donde la labor del maestro es fundamental tal como lo señala Keller (1978) en donde menciona que el maestro debe fungir como un "ingeniero educacional y un administrador de contingencias", en otras palabras, no es recomendable que el docente enseñe en el sentido tradicional de solo dar instrucción a un grupo de estudiantes, sino que más bien debe estructurar situaciones en las que los estudiantes participen de manera activa con el contenido a través de la manipulación de los materiales y la interacción social. [3]

Lo anterior lo podemos relacionar con las actividades prácticas establecidas en la retícula de una ingeniería con el 95.56% de asignaturas teórico prácticas, en las cuales los estudiantes participan de manera activa manipulando materiales e interactuando en equipo en los diferentes laboratorios.

Uno de los problemas más grandes que enfrenta el Instituto Tecnológico de Orizaba en sus primeros semestres son los altos índices de reprobación en las asignaturas de Ciencias Básicas; Física, Química y Matemáticas, situación que ha llevado al análisis de la carencia de competencias previas, las cuales son adquiridas en el nivel bachillerato. En la búsqueda de estrategias para analizar el rendimiento escolar de los estudiantes próximos a egresar del nivel medio superior de las escuelas de la región, el Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba a través del Departamento de Ciencias Básicas convoca al Primer Evento de Ciencias Básicas Nivel Medio superior, el cual ha permitido visualizar el aprovechamiento escolar de las instituciones participantes a dicho Evento.

El Instituto Tecnológico de Orizaba es una institución de educación superior, perteneciente al Tecnológico Nacional de México, organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

En sus políticas institucionales el Instituto Tecnológico de Orizaba establece como objetivo esencial fortalecer los servicios educativos a través de la formación integral de los estudiantes impulsando la innovación, ciencia y tecnología; para consolidar la vinculación en los diferentes sectores estratégicos.

Para lograr este objetivo se realizan tareas en forma sistemática en las tres áreas propias de una institución de educación superior:

- Docencia
- Investigación
- Vinculación

El Instituto Tecnológico de Orizaba actualmente atiende a 5,680 estudiantes, población estudiantil distribuida en las siguientes carreras de nivel licenciatura.

- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería en Sistemas Computacionales
- Ingeniería en Informática
- Ingeniería Química
- Ingeniería en Gestión Empresarial

La Academia de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de Orizaba, en su afán de mejorar la calidad de la educación que se imparte, y motivada por los datos que en los últimos años se observan acerca de la problemática educativa en los estudiantes de nuevo ingreso, inicio un proceso de análisis como parte de nuestro quehacer educativo institucional y con el apoyo de la dirección, diseña, organiza, promueve y lleva a cabo el Primer Evento de Ciencias Básicas para nivel medio superior y así obtener información sobre el rendimiento escolar de los bachilleratos de la región, puesto que el 60% de aspirantes a nuevo ingreso son jóvenes egresados de instituciones de la región.

Varios son los problemas y necesidades detectadas a través de los análisis realizados por la Academia de Ciencias Básicas, sin embargo, al considerar el tipo de educación tecnológica que impartimos y específicamente en el área de ingeniería, nos vemos en la necesidad de realizar un análisis detallado con la problemática relacionada a la deficiencia de competencias previas considerando [4], en especial, que en agosto 2022 ingresará a la universidad la generación de bachillerato que recibió educación virtual por más tiempo debido a la pandemia por Covid-19; Marzo 2020-Enero 2022, lo que corresponde de manera general de segundo a quinto semestre y para algunos bachilleratos hasta sexto semestre, convirtiéndolos en la generación de bachillerato que curso en promedio solo el 33% de su educación en modalidad presencial. Los alumnos que permanecieron en clases deben recibir apoyos académicos, como programas de nivelación de aprendizajes, que den mayor prioridad a los aprendizajes fundamentales, que de acuerdo a nuestro Sistema se denominan Ciencias Básicas, así como también a las habilidades socioemocionales. [5]

Para entender esta problemática es necesario tener en consideración estos elementos del proceso educativo: los profesores y la manera de enseñar; La estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en que se desarrolla el proceso educativo. [6]

Estos elementos fueron fracturados y reinventados en la búsqueda de soluciones didácticas para continuar el quehacer educativo en las escuelas durante el aislamiento social, que impedía reunirnos en las aulas donde se desarrollaba el proceso educativo.

Por tal motivo, surge la necesidad de realizar esta investigación con los siguientes objetivos:

- Recopilar datos del Primer Evento de Ciencias Básicas nivel medio superior para compararlos con Eventos posteriores considerando la crisis educativa ocasionada por la situación actual sanitaria generada por la pandemia de Covid-19.
- Analizar el rendimiento escolar de los estudiantes de nivel medio superior en las ciencias básicas de los bachilleratos que participaron en el Primer Evento de Ciencias Básicas nivel medio superior.

Metodología

En este estudio de tipo longitudinal [7] se recopilan datos cualitativos y cuantitativos para ser analizados mediante estadística descriptiva para la obtención, organización y descripción de la información numérica, así como la representación gráfica de datos y poder utilizar las medidas de tendencia central para dar seguimiento al rendimiento escolar de los bachilleratos participantes en el Primer Evento de Ciencias Básicas nivel medio superior y conocer la relación de estos datos durante el aislamiento social como primera fase y en una segunda fase la relación rendimiento escolar con modalidad presencial.

El universo lo conforman 13 escuelas como se enlistan en la tabla 1, con una muestra de 141 estudiantes participantes en el evento efectuado en mayo de 2022. El primer paso fue la recopilación de la información a través de la academia de Ciencias Básicas para posteriormente clasificarla y analizarla.

En la búsqueda de información, participaron los siguientes bachilleratos:

- Oficial Diurna de Orizaba
- COBAEV 06 Nogales
- Bachilleres América
- José María Morelos y Pavón
- CONALEP
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios no. 192
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios no.142
- Colegio Guillaumin
- Colegio México
- Instituto Intercultural Ignacio de la Llave s.c.
- Instituto Anglo de Orizaba
- Instituto Atenas de Orizaba
- Colegio de estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Veracruz

Posteriormente se realizó la agrupación de 4 categorías de acuerdo a la clasificación de la Secretaría de Educación Pública:

Tabla 1.- Clasificación de escuelas participantes.

Bachillerato general	Bachillerato tecnológico	Profesional técnico	Particulares
<ul style="list-style-type: none"> Oficial Diurna de Orizaba COBAEV 06 Nogales Bachilleres América 	<ul style="list-style-type: none"> Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios no. 192. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios no.142. Colegio de estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Veracruz 	<ul style="list-style-type: none"> CONALEP 	<ul style="list-style-type: none"> Instituto Atenas de Orizaba José María Morelos y Pavón Colegio Guillaumin Colegio México Instituto Intercultural Ignacio de la Llave s.c. Instituto Anglo de Orizaba

Una vez clasificada la información, se realizó el siguiente análisis descriptivo:

- Determinación del porcentaje de eficiencia de los bachilleratos participantes en el área de Física.
- Determinación del porcentaje de eficiencia de los bachilleratos participantes en el área de Química.
- Determinación del porcentaje de eficiencia de los bachilleratos participantes en el área de Matemáticas.
- Análisis general del rendimiento académico de los bachilleratos participantes en las áreas de Física, Química y Matemáticas.

Determinación de las variables de estudio

Como variable independiente se consideró el bachillerato de procedencia, los resultados obtenidos en las áreas de física, química y matemáticas en el primer evento de ciencias básicas nivel bachillerato, considerando que esta generación recibió educación en línea el 67% de su formación de nivel medio superior, corresponde a las variables dependientes.

Resultados y discusión

En la tabla 2 se muestra el porcentaje de eficiencia de los bachilleratos participantes en el área de física y en la figura 1 se analiza el rendimiento escolar de los trece bachilleratos participantes, en donde se observa como puntaje máximo 60, que corresponde al Instituto Anglo de Orizaba y como mínimo puntaje con 7.5 la escuela Oficial Diurna de Orizaba considerando una escala de 0 a100.

Tabla 2.- Porcentaje de eficiencia de los bachilleratos participantes en el área de Física. (Escala 0-100)

Escuelas	Promedio Física
Oficial Diurna de Orizaba	7.50
COBAEV 06 Nogales	34.00
Bachilleres América	37.00
José María Morelos y Pavón	32.00
CONALEP	27.14
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 192	24.67
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.142	29.69
Colegio Guillaumin	34.00
Colegio México	48.00
Instituto Intercultural Ignacio de la Llave S.C.	34.00
Instituto Anglo de Orizaba	60.00
Instituto Atenas de Orizaba	24.00
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz	32.00

Figura 1.- Porcentaje de eficiencia de los bachilleratos participantes en el área de física.

En la tabla 3 se presentan los porcentajes de eficiencia de los bachilleratos participantes en el área de Química donde se observa como puntaje máximo 46, que corresponde al Instituto Anglo de Orizaba y como mínimo puntaje la escuela Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz con 22, en la figura 2 se presenta gráficamente esta información.

Tabla 3.- Porcentaje de eficiencia de los bachilleratos participantes en el área de Química. (Escala 0-100)

Escuelas	Promedio Química
Oficial Diurna de Orizaba	32.50
COBAEV 06 Nogales	32.00
Bachilleres América	35.00
José María Morelos y Pavón	36.00
CONALEP	22.14
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 192	24.00
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.142	45.00
Colegio Guillaumin	42.00
Colegio México	42.00
Instituto Intercultural Ignacio de la Llave S.C.	26.00
Instituto Anglo de Orizaba	46.00
Instituto Atenas de Orizaba	34.00
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz	22.00

Figura 2.- Porcentaje de eficiencia de los bachilleratos participantes en el área de Química.

En la tabla 4 se muestra el porcentaje de eficiencia de los bachilleratos participantes en el área de Matemáticas y en la figura 3 se analiza el rendimiento escolar de los trece bachilleratos participantes, donde se puede observar cómo puntaje máximo 88, alcanzado por el Colegio México y como mínimo puntaje con 17.5 la escuela Oficial Diurna de Orizaba.

Tabla 4.- Porcentaje de eficiencia de los bachilleratos participantes en el área de Matemáticas. (Escala 0-100)

Escuelas	Promedio Matemáticas
Oficial Diurna de Orizaba	17.50
COBAEV 06 Nogales	38.00
Bachilleres América	33.00
José María Morelos y Pavón	48.00
CONALEP	31.07
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 192	38.00
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.142	48.18
Colegio Guillaumin	68.00
Colegio México	88.00
Instituto Intercultural Ignacio de la Llave S.C.	54.00
Instituto Anglo de Orizaba	84.00
Instituto Atenas de Orizaba	42.00
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz	32.00

Figura 3.- Porcentaje de eficiencia de los bachilleratos participantes en el área de Matemáticas

De acuerdo a los datos de la tabla 5 promedio general de los bachilleratos participantes en las áreas de Física, Química y Matemáticas, se realiza la figura 4 en donde se observa que el Instituto Anglo de Orizaba obtuvo el puntaje más alto con 63.33 en el promedio general, seguido del Colegio México con un puntaje de 59.33 y en el tercer lugar el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios no.142 con un puntaje de 53.33.

Tabla 5.- Promedio general de los bachilleratos participantes en las áreas de Física, Química y Matemáticas.
 (Escala 0-100)

Escuelas	Promedio general
Oficial Diurna de Orizaba	19.17
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz	28.67
Instituto Atenas de Orizaba	33.33
COBAEV 06 Nogales	34.67
Instituto Intercultural Ignacio de la Llave S.C.	38.00
José María Morales y Pavón	38.67
Bachilleres América	44.00
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 192	45.33
CONALEP	48.00
Colegio Guillaumin	49.33
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.142	53.33
Colegio México	59.33
Instituto Anglo de Orizaba	63.33
Promedio general	32.61

Figura 4.- Promedio general de los bachilleratos participantes en las áreas de Física, Química y Matemáticas

Trabajo a futuro

Esta investigación al ser considerada de tipo longitudinal, nos permitirá distinguir fenómenos de corto, medio y largo plazo, su distribución y su continuidad específica. En la fase I recopilamos datos del rendimiento escolar de los bachilleratos en la generación más afectada por el aislamiento social, lo que se pretende es recopilar los datos de eventos de años posteriores y continuar este estudio longitudinal a la fase II y correlacional en la fase III para poder compararlos e inferir conclusiones sobre el impacto que tuvo el aislamiento social ocasionado por la pandemia de Covid-19 en el rendimiento escolar de los jóvenes que egresan de bachillerato.

Se propone a la Academia de Ciencias Básicas y al Departamento de Desarrollo Académico la implementación de programas de nivelación académica y de reincorporación de alumnos para atender los efectos escolares de la pandemia de COVID-19 incluyendo la implementación de un curso remedial; que abarque el reforzamiento de los

temas de Calculo Diferencial, Fundamentos de Física y Fundamentos de Química, previo a iniciar el primer semestre con el objetivo de subsanar las deficiencias en las competencias previas y así obtener un aprendizaje significativo en su formación como ingenieros.

Conclusiones

La reprobación del nivel universitario de las carreras de Ingeniería es una preocupación de las Instituciones de Educación Superior en México.

El Instituto Tecnológico de Orizaba no está exento de los altos índices de reprobación que se presentan en los primeros semestres de las carreras de ingeniería, durante los cuales se cursan las asignaturas de Ciencias Básicas, por tanto, se llevó a cabo este estudio para describir el nivel académico de los bachilleratos de la región y evaluar el impacto que ha tenido la pandemia de Covid-19 en el rendimiento escolar de los estudiantes de bachillerato, específicamente en las ciencias básicas.

El 90.78% de los estudiantes que participaron en el primer Evento de Ciencias Básicas no alcanzan un puntaje mínimo aprobatorio, considerando que en el nivel medio superior se considera como 60% la calificación mínima aprobatoria.

Tan solo el 9.21% de la muestra alcanza un puntaje mínimo aprobatorio, considerando como calificación mínima en el nivel medio superior 60%.

Es importante mencionar que el 77% de estudiantes aprobados provienen de escuelas privadas, 7.69% de profesional técnico y el 15.38% pertenecen a un bachillerato tecnológico.

La falta de conocimientos previos identificados en este estudio puede provocar altos índices de deserción escolar en los primeros semestres en las universidades.

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a las Escuelas participantes en el primer Evento de Ciencias Básicas nivel medio superior, así como para el M.A. Rigoberto Reyes Valenzuela, director del Instituto Tecnológico de Orizaba, al departamento y academia de ciencias básicas por brindar los datos para la realización de este estudio.

Referencias

- [1] CEPAL-UNESCO, «La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19,» CEPAL- UNESCO, Santiago, 2020.
- [2] J. Morales, «Consecuencias del cierre de Escuelas por el Covid- 19 en las Desigualdades educativas.,» *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social.*, vol. 3, p. 9, 2020.
- [3] J. C. T. R. J. Medina, «Las Teorías del Aprendizaje y su evolución adecuada,» *Lex: Revista de la Facultad de derecho y Ciencia Política de la Universidad Ala Peruana*, vol. 17, N° 23, pp. 377-388, 2019.
- [4] B. R. S. H. R. K. A. M. S. López, «Estudio Comparativo entre Bachillerato de Procedencia y calificaciones de cálculo diferencial y Química para Ingeniería Mecánica.,» *Journal CIM* , vol. 6, N° 1, pp. 2356-2363, 2018.
- [5] P. García, «Educación en Pandemia: los riesgos de las clases a distancia.,» IMCO, Ciudad de México, 2021.
- [6] G. Baque-Reyes, «El aprendizaje significativo como estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje,» *Polo del Conocimiento*, vol. 6, N° 5, pp. 75-86, 2021.
- [7] C. M. J. M. A. Barbosa, *Metodología de la Investigación Métodos y Técnicas*, Patria, 2020.